

ИДЕИ ПАТРИОТИЗМА И ГУМАНИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА “ЛИЦОМ К ЛИЦУ”

Р.Ш. Тошқуватова

кандидат философских наук, доцент

Самаркандского государственного университета ветеринарной
медицины животноводства и биотехнологии

Добро отберут у тебя — не пропадешь, выживешь.
А душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь.

Ч. Айтматов “И дольше века длится день”

АННОТАЦИЯ

Национальные ценности воспитывают в человеке самосознание, чувство патриотизма, стремление к высоким идеалам, трудолюбие, верность и честность, формируют личность, считающей, судьбу страны единой с её собственной судьбой. В статье через призму произведения Чингиза Айтматова “Лицом к лицу” раскрыты понятия патриотизм, гордость за свой народ и его историю.

Ключевые слова: нравственность, нрав, гуманизм, самоанализ, самодисциплина, социальная роль, патриотизм, убеждение, национальные ценности.

Одним из приоритетных направлений политики Узбекистана является приобщение молодёжи к чтению книг. Книга – неиссякаемый источник знаний. Роль книг в нашей жизни сложно переоценить. Книги обогащают наш внутренний мир, позволяя окунуться в разные эпохи, из книг мы узнаем о судьбах разных людей, учимся чему – либо на чужом опыте, а порой и вдохновляемся на новые свершения. Несмотря на то, что в наше время – время высоких технологий любую интересующую нас информацию мы можем получить с помощью интернета не прилагая никаких усилий, книга все равно остается лучшим источником знаний. И сколько бы не говорили об удобстве электронных книг ничто не заменит «живую» бумажную книгу и шелест ее страниц. Книга становится нашим другом с раннего детства и сопровождает нас всю нашу жизнь. Будь то сказки, которые нам читают в детстве, художественная или учебная литература, так или иначе книги помогают нам познавать окружающий мир. Художественная литература формирует художественный

вкус, наше мировоззрение, помогая лучше разобраться как в себе и своих чувствах, так и в чувствах и поступках других людей. Пролывая свет на недостатки и пороки людей, она учит нас отличать плохое от хорошего, становится фундаментом понятий о морали и человечности. «Чтение — это беседа с мудрецами», — говорил английский мыслитель Фрэнсис Бэкон. Великий киргизский писатель Чингиз Айтматов в своей повести «Лицом к лицу» затронул целый пласт человеческих отношений: любовь, смерть, честь, достоинство, жалость и предательство и «чужая война»...

Эпиграфом к ней послужило бы выражение – от любви до ненависти всего один шаг. Сейде и Исмаил поженились за полгода до начала Великой Отечественной войны. Молодожёны, не успев насладиться радостью супружеской жизни, расстались: Исмаила призывают в армию, а беременная Сейде осталась одна с престарелой матерью мужа. Спустя несколько месяцев, Ибрагим дезертировал из армии и вернулся на родину, в надежде весной укрыться у родственников в горах. Сейде, как верная раба, заботится о муже: поит, кормит, одевает, ублажает и прячет от глаз односельчан в течение всей зимы. Но затем происходит событие, которое резко меняет отношение жены к любимому мужу...

В своей книге киргизский писатель как бы говорит своим читателям, что, если человек начинает вести себя среди себе подобных подобно животному, то он не имеет право не только называться человеком, но и на жизнь вообще. Автор нарисовал потрясающую картину верности жены своему мужу, предписанную ей, как обычаями киргизов, так и любовью к нему: она готова была пожертвовать своей жизнью ради близкого ей человека. Автор показал не самого дезертира и его мучения совести, а показал ситуацию глазами и переживаниями его супруги, которая вынуждена скрывать тайну. Это безумно тяжело, особенно, когда видишь похоронки, приходящие ее соседкам, тяжело не спать ночами, стирая мужу одежду и готовя ему еду. Тяжело видеть и сознавать, какой проступок совершил супруг по отношению к соседям и тяжело сделать верный шаг. А верный ли шаг сделала героиня в самом финале? Мне кажется, да, потому что с таким мужем было бы противно и невыносимо жить, зная, что где-то там, за перевалом, остались пять маленьких детей. А ведь военные и первые послевоенные года были голодными, продуктов было мало, люди выживали, как могли, выполняя планы и пересылая продукты на фронт. Айтматов как всегда искренен и прост для своих читателей. В который раз не устаю признаваться в любви к его творчеству и каждый раз вспоминаю, как плакала над его "Плахой". «Повесть «Лицом к лицу» написана более тридцати лет назад. Пожалуй, именно с этой небольшой вещи и начался мой литературный

путь. Если же она до сих пор сохраняет в себе некий смысл, интересный для современного читателя, то это говорит, мне думается, прежде всего о том, что была она задумана искренне. Я пытался вложить в нее тот жизненный опыт, который тогда у меня за плечами имелся, — ведь мои отрочество и юность совпали с войной и первыми послевоенными годами.»

В одном из своих выступлений перед немецкими читателями Чингиз Айтматов рассказал, как он маленький с родителями в Москве ходил смотреть один из старых советских фильмов, и как горько плакал, когда актриса умирает в фильме. Он плакал всю дорогу домой и дома перед сном. Его отец сетовал, в кого же он таким сердобольным пошел? Сострадание к людям проходит красной строкой во всех его произведениях. И это качество писателя, которое иностранцы называют *empathy* — умение сострадать, сделала его любимым писателем моего поколения. Молодежь - самая многочисленная и активная часть общества. Именно поэтому постоянный мониторинг и контроль над ними является одним из актуальных вопросов времени. В настоящее время деструктивные идеи оказывают негативное влияние на моральный дух молодежи и воспитывают в них дух неприязни, это отрицательное воздействие проявляется через интернет, спутниковую связь, художественную литературу, газеты и журналы, искусство (изобразительное искусство, скульптура, кино, сериалы, музыка, танец). Такие угрозы бывают либо открытыми, либо весьма скрытыми. Для того, чтобы вовремя осознать и понять их назначение и правильно отреагировать на них, молодые люди должны быть высоконравственными, идейно сознательными, духовно развитыми. Неоценима роль национальных ценностей в воспитании всесторонне развитого поколения, понимающего цель и характер нынешних идейно-духовных атак и имеющего собственное мнение и независимое мировоззрение против них.

Для реализации четвертой инициативы Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева разработана программа по повышению духовности молодежи и пропаганде читательской культуры. Решено направить в каждый регион образцы художественной, исторической, научно-познавательной литературы, а также специальные транспортные средства - библиобусы. Запланированы реконструкция информационно-библиотечных центров и открытие народных библиотек по инициативе предпринимателей. Все школы республики и местные советы Союза молодежи обеспечены художественной литературой серии «Библиотека молодежи» на бесплатной основе. Все это вызвало небывалый интерес среди учащихся к республиканскому конкурсу «Юный читатель». Любовь к своей Родине, гордость за нее, готовность к самопожертвованию ради ее свободы, забота о ее процветании— важнейшие составляющие патриотизма,

который считается одной из духовных основ независимости. Чувство патриотизма — это прежде всего положительное эмоциональное отношение к укреплению независимости и свободы Родины. Однако патриотизм не состоит из одного лишь чувства. Одновременно он как убеждение включает в себя также соответствующие понятия, взгляды, идеи, идеалы. Патриотизм — это правильное понимание народными массами необходимости укрепления, развития и расширения независимости во всех сферах общественной жизни, умение ставить интересы независимости выше интересов личных, групповых, классовых, региональных. Любовь к Родине должна превратиться в нравственное убеждение. Однако она не должна быть слепой, некритичной, иррациональной любовью на уровне узкого национализма, а должна быть высокопродуктивной, опираться на глубокий разум и здоровые чувства, умеющие отличать подлинные интересы Родины. Правильно понимаемый, свободный от национализма и национальной ограниченности патриотизм — это еще и социальный ориентир, духовная установка. Следовательно, патриотизм — это адекватность национального сознания, мышления необходимости самостоятельного развития, правильная социальная ориентация нации в своем развитии, т. е. один из показателей ее духовной зрелости в широком смысле. Общественное развитие опирается на различные чувства, знания, а также на идеологический опыт, социальные ценности и ориентации, совокупность которых показывает уровень духовной зрелости народа. Поэтому умение правильно использовать культурное наследие и имеющиеся ценности, извлечь уроки из прошлого, критически, но творчески относиться к истории и современности, религиозным и нравственным нормам, к уровню собственной политической и правовой культуры, практики, к образу жизни составляет важную духовную основу укрепления независимости. Еще одна из духовных основ — это глубокое осознание необходимости взаимодействия и взаимообогащения национальной культуры с культурами других народов, что очень хорошо освещено Чингизом Айтматовым в его данном произведении. Осознание гибельности национального изоляционизма, осознанное стремление к всесторонней и равноправной интеграции с мировым сообществом в области экономики, политики, культуры, науки и техники, права. Умение гармонизировать национальные интересы с требованиями современности также относится к духовным основам укрепления независимости.

Одним словом, духовные основы — это уровень интеллектуальной зрелости нации, когда она осознанно ставит высокие и прогрессивные цели, а волю, знания и вековой опыт направляет на их достижение.

Национальные ценности воспитывают в человеке самосознание, чувство патриотизма, гордость за свой народ и его историю, стремление к высоким идеалам, трудолюбие, верность и честность, формируют личность, считающей, судьбу страны единой с её собственной судьбой.

Национальные традиции пронизывают каждый аспект нашей жизни, и являются объяснением, того, какой именно народ мы представляем, кто мы такие. Уважение национальных ценностей является главным признаком уважения самой нации. Национальные ценности в сочетании с культурным и духовным богатством ускоряют наше развитие, способствуют идейному и духовному очищению. Все виды ценностей рассматриваются как средства, которые служат для того, чтобы люди, особенно студенты, вели благополучную жизнь, жили свободно, достигали духовной и нравственной зрелости. Если в патриотическом воспитании наших студентов преобладает беспечность и равнодушие, если самые насущные вопросы оставить на произвол судьбы, то патриотизм становится самым беспомощным и уязвимым местом. И, наоборот, везде, где есть бдительность и энтузиазм, высокий ум и мышление, духовность становится могущественной силой. Наши благородные цели, великое будущее нашей страны, наша свободная и благополучная жизнь, и даже то, какое занимает место Узбекистан в мировом сообществе в 21 веке - все зависит в первую очередь от того, какими людьми вырастет подрастающее поколение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022 yil. – 416 bet.
2. Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. – М., 2011. – 327 с.
3. Ч.Айтматов «Лицом к лицу» Т.,2001г